

FATORES RELACIONADOS AO USO SUPLEMENTAR DE CREATINA GLOBALMENTE E SUAS IMPLICAÇÕES METABÓLICAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 29/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10725154

João Victor Soares Figueiredo¹; Victor Mayrink Braga Silva Lima¹; Bianca Mirian Garcia Martins Castro¹; Fabiana Lima Nogueira dos Santos Nascimento¹; Maria Luiza de Oliveira Costa¹; Bruna Bressan Acker¹; João Vitor Batista Corrêa Sousa¹; Hemilly Daisy da Silva Sousa¹; Gustavo Moreira Marques¹; José Ribamar Carvalho Branco Neto¹.

Resumo

A creatina (ácido metil guanidino acético) é um aminoácido que, além de ser encontrado em alguns alimentos, também é produzido de forma endógena, usando como substratos aminoácidos. Sendo um aminoácido que está em evidência no que concerne à suplementação, hodiernamente, podendo ser utilizada por múltiplas faixas etárias, sendo consumida por adultos, jovens e idosos além de amplamente prescrita nos ambientes de wellness para aumentar o desempenho nos treinos e propiciar o ganho de massa muscular. O presente artigo tem por

objetivo,por meio de um levantamento bibliográfico,caracterizar e analisar informações disponibilizadas e estudos publicados sobre os fatores relacionados á suplementação da creatina em ambiente global,assim como suas implicações metabólicas. Pesquisado por meio de bases de dados da LiLACS, MEDLINE, SCIELO artigos que contemplassem á temática,realizando uma consulta analíticae crítica de acordo com a temática.No que concerne ao resultados, múltiplos fatores se mostram como relevantes no que concerne á suplementação de creatina,dentre eles: A idade dos indivíduos que estão realizando tal suplementação,o possível aumento de força que esta desencadeia,melhora da atividade cognitiva,assim como da atividade intestinal.Sendo a suplementação desta positiva no metabolismo corpóreo,se realizada sob acompanhamento médico.

Palavras chave: Creatina.Fatores.Suplementação.

Abstract

Creatine (methyl guanidino acetic acid) is an amino acid that, in addition to being found in some foods, is also produced endogenously, using amino acids as substrates. Being an amino acid that is in evidence regarding supplementation today, it can be used by various age groups, being consumed by adults, young people and the elderly, as well as being widely prescribed in well-being environments to increase training performance and provide muscle mass gain. characterize and analyze available information and published studies on factors related to breeding supplementation in the global environment, as well as its metabolic implications. Searched through LiLACS, MEDLINE, SCIELO databases for articles that covered the topic, carrying out an analytical and critical consultation according to the topic. With regard to the results, multiple factors are relevant with regard to creatine supplementation, among them: The age of the individuals who are taking such supplementation, the possible increase in strength that this triggers, improvement in

cognitive activity, as well as such as intestinal activity. Supplementation is positive for body metabolism, if carried out under medical supervision.

Keywords: Creatine.Factors.Supplementation.

1. Introdução

A creatina (ácido metil guanidino acético) é definida como um aminoácido que, além de ser encontrado em alguns alimentos, também é produzido endogenamente, por um processo que envolve órgãos como fígado, rins e pâncreas e usa como substratos outros aminoácidos (glicina, metionina e arginina). A creatina vem sendo utilizada por atletas de diversas modalidades para melhora da performance já há alguns anos; isso se deve ao fato de a síntese endógena não ser suficiente para causar uma melhora no desempenho. A creatina, na sua forma fosforilada (CP), é uma importante reserva energética que, durante o exercício de alta intensidade, é quebrada em creatina e fosfato, sendo a energia liberada por esse processo utilizada para a ressíntese da fonte primária de energia, a Adenosina Trifosfato (ATP), que é altamente utilizada durante essa atividade. Entretanto, os estoques de CP acabam se esgotando durante o exercício físico, pois o processo de quebra e ressíntese do ATP são mais rápidos do que a velocidade de reposição do CP intramuscular (DO NASCIMENTO, 2020).

Desse modo, a procura da suplementação de ácido metil guanidino acético tem sido algo constante e que desencadeia múltiplos benefícios para o metabolismo com aparente ganho de força muscular e melhora da atividade cognitiva. A creatina é um composto que pode ser produzido de forma endógena assim como pode também ser encontrado nos alimentos de origem animal. A mesma vem ganhando cada vez mais popularidade entre os praticantes de atividades físicas que suplementam com o objetivo de acelerar o processo de hipertrofia ou melhora no rendimento, principalmente os que

praticam jogos ou atividades que necessitam de um ou vários esforços máximos de curta duração (TEIXEIRA,2020).

Entretanto,apesar de evidências de que a utilização exógena de suplementação de creatina seja benéfica,ainda existem divergências quanto a efetividade no auxílio de ganho de massa corporal e em possíveis prejuízos do uso indiscriminado aos néfrons problemática considerada por (SANTANA et.al,2017),como uma questão de saúde pública,associada á longevidade e expectativa de vida individual,associando-se à perda do desempenho físico,interferindo na realização de atividades cotidianas e de lazer.

É importante salientar que o uso de creatina exógena transcende a utilização para fins estéticos,sendo um importante aliado na saúde nutricional de indivíduos que necessitem de suplementação proteica,bem como sendo aminoácido que se mostra importante na saúde neuronal.

Diante dos fatos,é notória a necessidade da detecção prévia da real necessidade de suplementação por parte dos profissionais de saúde da creatina,entretanto,o desconhecimento por parte da sociedade civil assim como dos profissionais da área da saúde relaciona-se ao alarmante consumo de forma excessiva do aminoácido.Logo,o conhecimento acerca dos fatores de risco por parte dos profissionais da área da saúde permite a promoção á saúde e a prevenção de possível uso indiscriminado da substância.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo caracterizado como uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a identificação, síntese e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Silva et al.,2020). Dessa forma, foram utilizadas seis etapas para sua elaboração: (1) delimitação do tema e construção da pergunta norteadora da pesquisa; (2) levantamento das publicações nas bases de dados

escolhidas; (3) classificação e análise das informações achadas em cada estudo ; (4) análise crítica das pesquisas selecionadas; (5) descrição dos resultados encontrados e (6) inclusão, análise crítica dos achados e síntese da revisão da literatura.

Assim sendo, a presente RIL tem como pergunta norteadora: “Quais são os fatores eue estão relacionados ao uso suplementar de creatina,e quais as implicações desse uso?” Em seguida, para a construção deste estudo, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PubMed),Cochrane,Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Para complementar a busca utilizou-se os portais de Órgãos Governamentais (Diário Oficial da União do Brasil e Ministério da Saúde do Brasil);portais de Serviços de Saúde (World Health Organization, Fundação Oswaldo Cruz e GlobalMed).

Os estudos foram localizados a partir da busca avançada, realizada entre os meses de Dezembro de 2023 e Janeiro de 2024, sendo que utilizados filtros em três idiomas (português, inglês e espanhol) tendo os artigos analisados data de publicação entre os anos de 2020 e 2024. A escolha desse recorte temporal dos últimos 4 anos, se deu pela atualidade da temática,com artigos que contemplassem as palavras-chave:Creatina,suplementação e fatores. Deste modo,foram incluídas publicações que englobassem a temática da creatina de forma geral, bem como à correlacionando com seus fatores de risco,bem comoseus benefícios e desafios relacionados á sua prescrição pela equipe médica.

Para buscar os estudos científicos correspondentes aos objetivos desta RIL, foram utilizados os seguintes termos de pesquisa:(“Creatine”) AND (“Factors”) AND (“Supplement”) Os descritores foram selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH/PubMed). Todos foram combinados entre si por operadores: AND e OR. Ressalta-se que a busca de todos os descritores foi especificada por “Title/Abstract”.

Foram considerados elegíveis os artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com período de publicação entre 2020 a 2024; nos idiomas português, inglês e espanhol; informações complementar utilizando-se de portais de Órgãos Governamentais, de Serviços de Saúde e de Conselhos de Classe, como supracitados anteriormente que atendessem a pergunta norteadora. Foram excluídos manuscritos que não respeitaram objetivo do estudo e a pergunta norteadora; assim como os resultantes de publicações entre os anos inferiores a 2020 e que estivessem na literatura cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e eletrônico).

Utilizou-se o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 2.61.0, como ferramenta para auxiliar na seleção dos estudos e na condução da RIL. Na primeira etapa, um autor independente (VML e BMG) realizou a leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão pré-definidos anteriormente, elegeram os artigos para leitura na íntegra. Não havendo quaisquer divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos, ambos concordando com quais estudos atendiam os elementos necessários para responder à pergunta norteadora deste estudo.

3. Resultados e Discussões

A busca resultou na distribuição que se segue entre as publicações encontradas em cada base de dados: MEDLINE via PubMed (n=494), Cochrane (n=61), Lilacs (n=65), SciELO (n=245) e Sites de órgãos governamentais e serviços de saúde (n=4), totalizando 869 publicações. Em seguida, foram analisadas as publicações (n=549), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=520). Posteriormente, a leitura na íntegra (n=102), de cada título e resumo com emprego dos critérios de inclusão (n=83). Após a leitura e avaliação final dos estudos, foram selecionados 28 manuscritos incluídos nessa RIL. Para sistematizar o processo seleção dos artigos optou-se pela metodologia

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) (Moheret et al., 2009). As etapas deste processo estão descritas na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos que constituíram a amostra.

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 2, é apresentado um gráfico dos artigos apresentados de acordo com a organização para análise de dados, obtendo-se as seguintes publicações selecionadas na base de dados empregadas na discussão do estudo: MEDLINE via PubMed (n=8), Cochrane (n=3), Lilacs (n=5), SciELO (n=15), totalizando 28 publicações.

Figura 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo com as publicações elegidas na base de dados e portal eletrônico.

Fonte: Autoria própria

As discussões apresentadas no decorrer deste estudo foram distribuídas no Quadro 1, evidenciando os objetivos dos principais trabalhos selecionados, de modo a facilitar a posterior análise. Ademais, os textos eleitos foram em seguida, submetidos à análise do conteúdo dos mesmos de maneira crítica.

Quadro 1. Referências distribuídas pelos eixos temáticos.

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
Do Nascimento, 2020	Estudo qualitativo	Fazer um levantamento bibliográfico acerca do efeito da suplementação com creatina	A suplementação com creatina leva a uma melhora na composição corporal, força

		sobre a composição corporal e força muscular.	muscular de atletas e idosos após treinamento, apesar destes resultados serem exclusivamente em relação ao grupo controle.
Teixeira et al., 2020	Estudo qualitativo	Visualizar os benefícios trazidos pela prática da suplementação da CR por praticantes, amadores e profissionais, de diferentes esportes.	A suplementação de CR pode estar relacionada a melhora de desempenho em atividades de curta duração, e descanso entre esforços e alta intensidade, além de potencializar a hipertrofia e elevar os níveis de força.
Guevara, 2024	Estudo quantitativo	Analisar e descrever aos efeitos do consumo de creatina em	A efetividade do consumo de creatina se encontra orientada na

		jogadores de futebol.	presença de uma fase de manutenção e uma fase de carga adicionada a, permitindo melhoras nas vias respiratórias, potência muscular, velocidade e rendimento físico dos jogadores.
Santos, 2023	Estudo quantitativo	Sintetizar os resultados acerca dos efeitos da suplementação de creatina em paratletas no desempenho esportivo, bem como o protocolo de suplementação.	A suplementação de creatina em paratletas melhora o desempenho, principalmente de treino resistido e força tanto no uso agudo quanto crônico, que também se mostrou seguro com dosagens entre 5 a 20 gramas.

<p>Dos Santos, 2021</p>	<p>Estudo quantitativo</p>	<p>Compreender efeitos da creatina em treinamentos de força e condicionamento físico por meio dos objetivos específicos da pesquisa que são: caracterizar a creatina e suas fontes naturais; enfatizar sobre a importância do nutricionista na prescrição de suplementos na prática de treinamento de força; apontar os efeitos da suplementação com creatina no treinamento de força e na melhoria do condicionamento físico.</p>	<p>Demonstraram se potenciais efeitos positivos da suplementação da creatina manifesta com um futuro e propício campo de</p>
<p>Soares, 2020</p>	<p>Estudo quantitativo</p>	<p>Investigar a ação da</p>	<p>Os exercícios de intensidade</p>

		<p>creatina no desempenho esportivo de força e resistência.</p>	<p>com curta duração e pequenos intervalos entre as séries mostraram os melhores resultados associados na performance e no desempenho. Demais pesquisas sobre a utilização da creatina devem ser realizados visando padronizar quantidade e tempo de utilização do suplemento.</p>
<p>De Oliveira Santos, 2021</p>	<p>Estudo quantitativo</p>	<p>Verificar os principais efeitos e os benefícios da suplementação de creatina em praticantes de treinamento resistido.</p>	<p>A suplementação de creatina por praticantes de treinamento resistido, poderá influenciar nos resultados</p>

			<p>fisiológicos de tal maneira a melhorar a força muscular, a hidratação celular, o aumento de massa muscular e a resistência muscular.</p>
<p>Dos Anjos Araújo, 2023</p>	<p>Estudo quantitativo</p>	<p>Expor os benefícios que a suplementação de creatina traz para portadores de sarcopenia.</p>	<p>O composto é benéfico a diversas faixas etárias, mas em especial, em idosos pode ajudar no tratamento e controle da sarcopenia, sua utilização se mostra uma ferramenta promissora no processo de envelhecimento saudável da população.</p>
<p>Santos, 2023</p>	<p>Estudo quantitativo</p>	<p>O presente estudo tem como objetivo discutir a relação entre a</p>	<p>Apesar de haver indícios que existe correlação entre a</p>

		suplementação da creatina e a memória.	suplementação da creatina e a melhora do déficit cognitivo, mais estudos são necessários para traçar o mecanismo completo entre estas duas condições.
Aguiar, 2024	Estudo misto.	O objetivo deste estudo foi testar se a ingestão aguda de creatina, acreditada ou real, impactou o desempenho em exercícios de resistência.	Os resultados foram semelhantes entre os indivíduos que fizeram uso de creatina e os indivíduos que fizeram uso de placebo.
Molina Lopez, 2024	Estudo qualitativo.	Investigar o consumo de suplementos esportivos (SSs) entre jogadoras de futebol de elite.	As jogadoras mais velhas apresentaram maiores taxas de consumo de suplementos. O uso dos suplementos esteve relacionado às escolhas

			<p>alimentares por meio das características nutricionais dos alimentos, do conhecimento sobre saúde e nutrição, do controle de peso com auxílio da alimentação e dos benefícios de desempenho que os jogadores poderiam adquirir.</p>
<p>Al Shamari, 2024</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Avaliar a influência da suplementação dietética de creatina monohidratada (CrM), L-carnitina (CAR) e sua mistura (CrMCAR) como antioxidantes contra o estresse oxidativo (EO).</p>	<p>O uso de creatina monohidratada tem efeitos benéficos no que concerne à saúde intestinal bem como diminui o estresse oxidativo local, sendo portanto antioxidante.</p>

Assim, é importante salientar que mediante os trabalhos avaliados, a creatina está associada a melhora da força muscular bem como da atividade hipertrófica. A ingestão de creatina, contribui para o ganho de força muscular e hipertrofia muscular, devido ao aumento nas reservas intramusculares de fosfocreatina e, conseqüentemente, elevação o ritmo de ressíntese de ATP (Do Nascimento, 2020).

A suplementação de CR é benéfica para o aumento dos níveis de força e da quantidade de massa magra, o que pode estar relacionado à maior liberação de triglicerídeos plasmáticos, que causaria redução do uso do glicogênio muscular preservando assim a massa magra, além do seu papel osmótico ativo, carregando água para dentro da célula muscular (Teixeira, 2020). Estando também associados a melhora de atividades de curta duração.

Entretanto não apenas em atividades de curta duração, mas durante a realização de atividades por parte de atletas de alto rendimento a suplementação de creatina se mostrou benéfica, como cita Guevara, 2024, ao se referir a jogadores de futebol. Em para atletas o uso de creatina exógena se fez benéfico melhorando o desempenho, sobretudo de treinos resistidos e, tanto no uso agudo quanto crônico, que também se mostrou seguro com dosagens entre 5 a 20 gramas (Santos, 2023).

No que concerne ao uso realizado pela população idosa, o composto pode ajudar no tratamento e controle da sarcopenia, sua utilização se mostra uma ferramenta promissora no processo de envelhecimento saudável da população, corroborando com o que (Smoralek, 2020) que cita: O consumo diário de 5 gramas de creatina por dia por 16 semanas demonstrou o aumento da performance cognitiva e física de indivíduos idosos, após a execução de treinos de resistência em pessoas idosas.,

No âmbito da manutenção da saúde intestinal a creatina de acordo com L (Shamari, 2024) se mostrou uma alternativa antioxidante, entretanto de

acordo com a pesquisa mais estudos deverão ser realizados a fim de confirmar tal premissa.

4.Conclusão

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre os fatores relacionados a realização de suplementação. Em suma, múltiplos fatores se mostram como relevantes no que concerne á suplementação de Creatina,dentre eles: A idade dos indivíduos que estão realizando tal suplementação,o possível aumento de força que esta desencadeia,melhora da atividade cognitiva,assim como da atividade intestinal.Logo é possível afirmar que múltiplos são os benefícios relacionados á suplementação de Creatina,com maiores benefícios em idosos,tendo em vista que a mesma possui importante função de combate á sarcopenia,assim como prevenção da mesma.Justificando em parte o aumento do uso da mesma que vem sendo considerada cada vez mais presente na sociedade,tornando-se um suplemento de alto impacto para a saúde pública nacional assim como para a comunidade internacional,sendo uma alternativa viável de suplementação alimentar na população idosa ,sobretudo em países europeus,como a Suécia,no qual o envelhecimento populacional tem sido um fato que está presente na localidade.

Observa-se que as dificuldades ressaltadas por este estudo foram principalmente, a necessidade de maiores estudos a fim de definir se de fato determinados supostos fatores de relevância na suplementação de creatina tem a eficácia citada,assim como possíveis novos fatores de impacto no uso do suplemento em questão.

Finalmente, salienta-se, que ações preventivas devem ser sempre preconizadas a fim de minorar possíveis riscos que a suplementação realizada de forma incorreta possa gerar,sendo o acompanhamento da equipe médica,fundamental para citar a necessidade ou não da realização da suplementação assim como explicar os possíveis riscos que

esta possa vir a trazer. Destarte,proporcionando melhora significatica da qualidade de vida á milhares de indivíduos e um uso que maximize os benefícios da creatina globalmente.

Referências

DO NASCIMENTO, Ozanildo Vilaça; DE SOUZA AMARAL, Airton. EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA SOBRE O DESEMPENHO HUMANO: UMA REVISÃO DE LITERATURA. **BIUS-Boletim Informativo**

Unimotrisaúde em Sociogerontologia, v. 21, n. 15, p. 1-20, 2020.

TEIXEIRA, Ygor et al. Efeitos da Suplementação de Creatina Sobre o Desempenho Físico: Uma revisão integrativa de literatura. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e982974947-e982974947, 2020.

Miranda, R., Almeida, T., Oliveira, T., Souza, C., & Abranches,M. (2017). **A estetização da saúde: dieta, atividade física e insatisfação corporal**.CIAIQ 2017,2.

SANTANA, Tainara et al. Impacto da facectomia na qualidade de vida de idosos atendidos em campanha assistencial de catarata. Revista Eletrônica de Enfermagem, Goiânia, v. 19, ago. 2017. ISSN 1518-1944. Disponível em: . Acesso em: 01 out. 2017.

Silva, C. C., Savian, C. M., Prevedello, B. P., Zamberlan, C., Dalpian, D. M., & Santos, B. Z. dos. (2020). Access and use of dental services by pregnant women: An integrative literature review. *Ciencia e Saude Coletiva*, 25(3), 827–835. doi: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.01192018>

GUEVARA, Víctor Monsalve et al. Fútbol y creatina, una revisión sistemática. **Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación**, n. 51, p. 763-770, 2024.

SANTOS, Ana Clara Neville Armond; REIS, Caio Eduardo Gonçalves; LONGHI, Rafael. Efeitos da suplementação de creatina no desempenho

físico de paratletas. **RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva**, v. 17, n. 105, p. 497-504, 2023.

DOS SANTOS, João Pedro Cardozo; DA SILVA MARTINS, Gabriel Henrique; DE SALES FERREIRA, José Carlos. O uso da creatina no treinamento de força e na melhoria do desempenho físico. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. e59101119410-e59101119410, 2021.

SOARES, Iraíldo Francisco et al. A ação da creatina no desempenho esportivo: uma revisão sistemática. **RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva**, v. 14, n. 89, p. 536-542, 2020.

DE OLIVEIRA SANTOS, Givanildo et al. Os efeitos da suplementação de creatina em praticantes de treinamento resistido-Uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p. e46410918263-e46410918263, 2021.

DOS ANJOS ARAÚJO, Livia Fagundes et al. Suplementação de creatina em idosos para a manutenção da massa muscular. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 46, p. e14139-e14139, 2023.

SANTOS, Maria Fernanda Santa Rosa et al. O papel da suplementação da creatina na memória: Uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 10, p. e47121043297-e47121043297, 2023.

AGUIAR, Matheus S. et al. Psychological effect of acute creatine pre-workout supplementation induces performance improvement in resistance exercise. **Research in Sports Medicine**, v. 32, n. 1, p. 174-185, 2024.

MOLINA-LÓPEZ, Jorge et al. Prevalence of sports supplements consumption and its association with food choices among female elite football players. **Nutrition**, v. 118, p. 112239, 2024.

AL-SHAMMARI, Karrar Imad Abdulsahib; ZAMIL, Sarah Jasim; BATKOWSKA, Justyna. The antioxidative influence of dietary creatine monohydrate and L-carnitine on laying performance, egg quality, ileal microbiota, blood biochemistry, and redox status of stressed laying quails. **Poultry Science**, v. 103, n. 1, p. 103166, 2024.

¹Discente do curso de Medicina Universidade Ceuma – Imperatriz-MA

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!